

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE
DADOS NO CICLO DE INVESTIGAÇÃO

14 DE OUTUBRO

Universidade de Coimbra

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

FCCN serviços
digitais
fct

fct Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

Financiamento

PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência

**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

 Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop de Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (1.ª ed.)
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP3
Organização responsável	Universidade de Coimbra
Data	20-10-2025
Autores	Bruno Direito, Anabela Duarte
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	

Ficha Técnica do Evento Workshop – Boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação (1.ª edição)	
Data e Hora	14-10-2025 9h30
Local	Sala 4.2, Departamento de Engenharia Civil, Pólo 2 da Universidade de Coimbra
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Formadores: Bruno Direito, Pedro Príncipe, Antónia Correia, Alexandre Sayal, Eduardo Emilio, Pedro Almeida Comissão organizadora: Inês Caramelo
Nº formandos	42
Informações:	https://redata.pt/cursos/workshop-boas-praticas-de-gestao-de-dados-no-ciclo-de-investigacao-1a-edicao/

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	2
PROGRAMA.....	3
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO	5
CONCLUSÕES	6

INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve a atividade de formação em Boas Práticas de Gestão de Dados, cujo principal objetivo foi capacitar os participantes para a gestão de dados ao longo de todo o ciclo de vida da investigação. A estrutura do workshop foi desenhada para acompanhar as fases de um projeto, abordando elementos complementares como o planeamento (Planos de Gestão de Dados), questões legais (proteção de dados), gestão ativa (controlo de versões, armazenamento) e, por fim, a publicação e depósito em repositórios.

A equipa de formação, constituída no âmbito do consórcio Re.Data contou ainda com a valiosa colaboração de especialistas/consultores da Universidade de Coimbra, nomeadamente o Encarregado de Proteção de Dados (EPD) Eduardo Emilio (dpo-advisors) e Pedro Almeida (Secure Networks), que partilharam o seu conhecimento especializado.

RESUMO DO EVENTO

Este workshop sobre Boas Práticas de Gestão de Dados acompanhou o ciclo de vida do projeto de investigação, com o objetivo de familiarizar os participantes com os requisitos dos financiadores e com as melhores práticas. A sessão combinou teoria e prática, iniciando-se com uma introdução expositiva às fases do projeto, ao ciclo de vida dos dados e aos agentes e serviços fundamentais no processo de criação de dados FAIR. A sessão teve um total de 63 inscritos, tendo comparecido 42 participantes.

Foi destacada a interação entre as diferentes fases do projeto e a centralidade do planeamento, tanto para a estrutura da investigação como para as infraestruturas de suporte.

Considerando a importância deste documento, realizou-se uma análise aprofundada dos Planos de Gestão de Dados (PGD). Esta componente incluiu uma vertente *hands-on* focada na análise de ferramentas de apoio à sua construção, de templates de financiadores e de exemplos práticos de PGD.

A formação incluiu ainda os aspetos legais da proteção de dados, num segmento liderado pelo EPD Eduardo Emilio. O orador partilhou experiências de trabalho com centros de investigação da Universidade de Coimbra e expôs estratégias, como o Privacy by Design, reforçando a importância do planeamento da gestão de dados, também do ponto de vista regulamentar.

Outros elementos centrais foram discutidos com o apoio de especialistas: Pedro Almeida (Secure Networks) abordou as questões de infraestrutura, focando no dimensionamento e apresentando casos concretos de como construir soluções baseadas nas necessidades, capacidade e volume de dados. Por sua vez, Alexandre Sayal demonstrou metodologias de controlo de versão para a fase ativa do projeto, recorrendo à tecnologia Git (GitHub).

A sessão terminou com a exploração de soluções de armazenamento e uma demonstração de como publicar e depositar dados em repositórios.

PROGRAMA

9h30-10h00 | Acolhimento e registo

10h00-10h40 | As Fases do Projeto de Investigação – Ciclo de Vida de Dados

10h40-11h10 | Fase de Planeamento – Plano de Gestão de Dados

11h10-11h40 | Coffee-break

11h20-12h00 | Planos de Gestão de Dados – Demonstrações e Exemplos práticos

12h00-13h30 | Proteção de dados: questões legais na gestão de dados investigação

13h30-14h30 | Almoço

14h30 -15h30 | Armazenamento e gestão de dados de investigação: infraestrutura e software.

15h30 – 16h30 | A importância do controlo de versões na gestão de dados do projeto de investigação

16h30 – 17h00 | Publicação e depósito em repositórios

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

O questionário de satisfação sobre o workshop realizado no âmbito do projeto Re.Data revelou que a totalidade dos participantes classificaram o evento como muito bom ou excelente, evidenciando uma avaliação global positiva. A relevância do workshop para a prática profissional foi destacada por 55,6% dos inquiridos, que atribuíram as notas mais elevadas. A avaliação dos refletiu a alta qualidade da formação ministrada. Por fim, a comunicação e divulgação do projeto foram consideradas eficazes por uma larga maioria dos participantes. Estes resultados indicam uma forte aceitação e reconhecimento da importância da formação em boas práticas de gestão de dados no ciclo de investigação.

1. Grau de Satisfação Geral

2. Qualidade dos Formadores

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

4. Nível de disseminação da ação

CONCLUSÕES

Em conclusão, este relatório detalhou a estrutura e os conteúdos da formação em Boas Práticas de Gestão de Dados, que contou com a presença de 42 participantes (num total de 63 inscritos). A sessão combinou teoria e prática, abordando as fases do projeto, o ciclo de vida dos dados e os serviços fundamentais no processo de criação de dados FAIR. Conforme descrito, foram destacadas a interação entre as fases e a centralidade do planeamento, tanto para a estrutura da investigação como para as infraestruturas de suporte.

Os resultados do inquérito de satisfação confirmam o sucesso da atividade. A maioria dos participantes avaliou muito positivamente a classificação geral e a relevância do workshop. A qualidade dos formadores e a comunicação do evento foram particularmente bem avaliadas, com um forte interesse em participar de ações futuras.

Entre os pontos de melhoria identificados pelos participantes para as próximas edições, destaca-se a necessidade de gerir a densidade dos conteúdos face ao tempo disponível (foi mencionada a vontade de estar presente em todos os grupos de trabalho nas sessões em *breakout rooms*), com sugestões para otimizar os tópicos mais técnicos. Será igualmente crucial clarificar, na comunicação futura, a língua de trabalho da sessão, de modo a alinhar as expectativas de todos os participantes.